

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING
KOGNITIV-PRAGMATIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING
AHAMIYATI**

To'rabekova Aziza Mirzabek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 3-bosqich tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14623237>

Аннотация. Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishning ahamiyati yoritib berilgan. Maqolada ta'lim sifatini oshirish va talabalarni darsga qiziqtirish maqsadida samarali foydalanish mumkin bo'lgan ta'limiy internet sahifalari hamda kompyuter texnologiyalarining imkoniyatlaridan amaliyotda keng foydalanish metodik jihatdan yoritib berilgan.

Калит so'zlar: kognitiv, pragmatika, axborot, PowerPoint, axborotni vizualizatsiya qilish, ta'limni axborotlashtirish.

**ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Аннотация. В данной статье освещается важность эффективного использования информационных технологий в развитии когнитивно-прагматических компетенций будущих учителей начальных классов. В статье с методической точки зрения раскрывается широкое применение на практике возможностей образовательных интернет-ресурсов и компьютерных технологий, которые могут быть эффективно использованы для повышения качества образования и усиления интереса студентов к занятиям.

Ключевые слова: когнитивный, прагматика, информация, PowerPoint, визуализация информации, информатизация образования.

**THE IMPORTANCE OF THE EFFECTIVE USE OF INFORMATION
TECHNOLOGIES IN DEVELOPING THE COGNITIVE-PRAGMATIC
COMPETENCES OF FUTURE PRIMARY TEACHERS**

Abstract. This article highlights the importance of effectively using information technologies in developing the cognitive-pragmatic competencies of future elementary school teachers. The article methodically highlights the widespread use of educational websites and

computer technologies in practice, which can be effectively used to improve the quality of education and interest students in the lesson.

Keywords: cognitive, pragmatics, information, PowerPoint, information visualization, education informatization.

Talabalarning axborotni olishi va uni qayta ishlashi, qabul qilishi jarayonida xotiraning o'zni diqqatga sazovar. Shu jihatni inobatga olib, talaba kompyuterdagi ma'lumotni kodlash, uni saqlash, foydalanish ishlari tizimli holatda bo'lishi kerak. Shuningdek, metakognitiv yondashuv mazmun-mohiyatida axborotlar bilan samarali ishlash va shu bo'yicha o'zini-o'zi tushunish bo'yicha strategiyalar qabul qilish nazarda tutiladi.

Bu borada dastab kompyuter texnologiyasining ichki imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda dars jarayonida PowerPoint dasturidan unumli foydalanish mumkin. Microsoft PowerPoint dasturidan faqatgina taqdimotlar yaratishda emas, balki bir qancha metodlarni ham yaratishda ham samarali foydalanish mumkin. Masalan, "Millionlar kimga kerak?", "Qumsoat", "Tarvuz" kabi metodlarni aynan Microsoft PowerPoint dasturi yordamida yaratish mumkin.

"Millionlar kimga kerak?" metodida savol va topshiriqlar osondan murakkabga qarab tanlab olinadi va ularga ma'lum pul qiymati belgilanadi. Talabalar ma'lum qiymatdagi savol-topshiriqlarni tanlashlari va savol-topshiriqlarni to'g'ri bajarishlari orqali guruhlari hisobiga belgilangan qiymatni qo'shishlari mumkin bo'ladi.

Yanvar, 2025-Yil

Mazkur metod talabalarda qiziqish uyg'otish bilan birga fanga oid bilimlarini boyitishga ham xizmat qiladi.

Ta'limni axborotlashtirish tizimi ta'lim-tarbiyaning pedagogik-psixologik maqsadlarini amalga oshirishga yo'naltirilgan zamonaviy AKTdan foydalanish hamda ta'lim sohasida ularni yaratish amaliyoti va metodologiyasi bilan uzviy bog'liq¹. Ta'limni axborotlashtirish va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayoni o'qitishdagi tashkiliy shakllar va metodlarning o'zgarishigagina emas, balki undagi yangi metodlarning shakllanishiga ham olib keladi. Bunda bir qancha saytlarning imkoniyatlaridan kelib chiqib, ularni dars jarayoniga tadbqiq etish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsga qiziqishi va bilim olish sifatiga ijobiy ta'sir etish mumkin deb hisoblaymiz. Bunda <https://www.flippity.net/>, <https://wordwall.net/create/picktemplate>, <https://me-qr.com/>, <https://wordcloud.online/>, <https://wheeldecide.com/> kabi saytlar imkoniyatidan samarali foydalanish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining internet saytlaridan foydalanish imkoniyatlarini yana ham oshiradi. Bu esa darslarning bir xillikda o'tilishining oldini olib, ta'lim sifatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Quyidagi jadvalda internetning ta'limiy metodlar tashkil etish uchun mo'ljallangan saytlari keltirilgan:

Internet saytlari	Imkoniyatlari
https://www.flippity.net/	So'z topish, krossvord tuzish, so'z birikmalari tuzish, imlo so'z boshqaruvchisini yaratish (speeling), yozish tezligi testini yaratish, Wordle uslubidagi jumboqlarni yaratish, randomizator g'ildiraklari to'plamini yaratish mumkin.
https://wordwall.net/create/picktemplate	Juftliklarni moslashtirish, flesh kartalar yaratish, guruhlarga ajratish, tartibsiz harflardan kerakli so'zlarni yaratish, plitkalar ortiga savol yashirish, tartibsiz so'zlardan gap tuzish, mosini topish, quiz sinovlar yaratish, noodatiy savollar kartasini yaratish, so'z topish kabi didaktik o'yinlar yaratish mumkin.
https://me-qr.com/	Kerakli rasm, matn, fayl ko'rinishidagi topshiriqlarni QR-kod ortiga yashirib berish imkoniyati mavjud.

¹ фомина, м.н. медиаобразование в контексте освоения курса мировой художественной культуры в общеобразовательной школе: дис. канд. пед. наук / м.н. фомина. -м., 2001. -с.178.

Yanvar, 2025-Yil

<p>https://wordcloud.online/</p>	<p>Mavzuga oid atamalarni tartibsiz holatga keltirib berish uchun mo'ljallangan. Bunda berilgan axborotlarni ham noodatiy ko'rinishga keltirish imkoni mavjud.</p>
<p>https://wheeldecide.com/</p>	<p>Mavzu yuzasidan savol va topshiriqlarni yoki darsga javob berish navbatini noodiy tarzda tanlash imkonini beradigan baraban yaratish imkoniyatini beradi.</p>

<https://www.flippity.net/> saytidan foydalanagan holda 1-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan "Flippity snowman" metodimizda maktab, vatan, daraxt, asal, lola, ayiq kabi so'zlar yashiringan va o'quvchilar mazkur so'zlarni topishlari kerak bo'ladi. Bunda ularning harflarni taniy olish va to'g'ri yozish ko'nikmalarini tekshirishimiz mumkin. Shu bilan birga so'z nechta harfdan iborat ekanligini bilgan holda mazkur topshiriqni bajarishlari kerak bo'ladi.

Mazkur metoddan talabalar uchun ham foydalanishimiz mumkin. Bunda fanga yoki mavzuga oid terminlarni topish topshirig'ini berishimiz mumkin.

<https://wordwall.net/create/picktemplate> saytidan foydalangan holda "Tartibsiz so'zlardan gap hosil qilish" metodini oson-murakkabligiga ko'ra boshlang'ich sinfning har qaysi sinfida hamda talabalarda ham qo'llash samarali natija beradi. Bunda gap bo'laklarining kerakli joylashish nuqtasini bilan holda gapni mantiqan to'g'ri tuzish ko'nikmalari shakllantiriladi. Quyida "Qalinroq kiyining, chunki bugun havo juda sovuq!" gapini tuzishlari uchun berilgan topshiriq ko'rsatilgan.

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, "Axborotni vizualizatsiya qilish (Information Visualization)" – murakkab ma'lumotlarni diagrammalar, grafiklar va boshqa vizual vositalar orqali taqdim qilish orqali samaradorligini oshirish usuli. Ushbu yondashuv, axborotlarni tez tushunish va analiz qilishni osonlashtirishga yordam beradi, ayniqsa katta hajmdagi ma'lumotlar

Yanvar, 2025-Yil

bilan ishlashda foydali hisoblanadi. Vizualizatsiya, tushunchalar xaritalari (concept maps) yoki diagrammalar kabi usullar talabalarning axborotni samarali o'zlashtirishiga yordam beradi².

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda konstruksionizm, ya'ni talabalarning yangi axborotni izlashi va uni qayta ishlash jarayonida oldingi bilimlariga tayanishi va yangicha tafakkur paydo bo'lishini nazarda tutadi. Bunda axborot va kontekst, ularning ijtimoiylashuvi axborotni o'zlashtirishda ahamiyatga molik.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborotlar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim olishda va kasbiy faoliyatda hamda kundalik shaxslararo muloqotning muvaffaqiyati uchun juda muhim. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'zini-o'zi mustaqil rivojlantirishi, o'zini-o'zi boshqarishi, erkin raqobat qila olishi, mustaqil muloqni amalga oshirishi uchun simbiotik va sinergetik tarzda faoliyati amalga oshiriladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari qanchalik ko'p axborotga ega bo'lsa, axborotlar bilan ishlash davomiyligi ortib borsa, ulardagi o'z-o'zini anglash darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyani rivojlantirish davomida o'zaro munosabatlar va o'zaro muloqot odobi va o'z bilimlariga ishonish tuyg'usi tizimli rivojlanishi maqsadga muvofiq. Shu nuqtayi nazardan, ulardagi axborotlarni ishlashdagi shaxsiy tanlovlar, axborotlar tanlovlari to'plamlarini olib tafakkurni o'stirish va o'qitishda ulardan samarali foydalanishga erishish, jonli nutqida ulardan samarali foydalanish talabalarni ijobiy ko'rsatkichga yo'naltiradi.

Axborotlar bilan ishlashda uning hajmiga va resursiga e'tibor qaratish muhim ahamiyatga ega. Bunda bilimlar yig'indisi, turli mavzudagi axborotlar matni, axborotni o'rgatishdagi hamkorlik ishlari, o'zaro muloqot qilish, bilimlarni ijtimoiylashtirish nazarda tutiladi³.

Talabalarda axborotlar bilan ishlashda ularning kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda axborot savodxonligining tamoyillari, qoidalari, tajriba loyihalari, ishlab chiqilgan modellar tahlili keltirilishi va umumlashishi, shuningdek, o'quv metodik ta'minot bilan chuqur ishlanishi zarur.

Yuqorida aytilganlar axborot kompetentligining shakllanganlik darajasini baholashga imkon beruvchi komponentlarni ajratib ko'rsatish imkonini beradi. Ular orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

² Tufte, E. R. "The Visual Display of Quantitative Information". Cheshire, CT: Graphics Press. 2001.

³ To'rabekova A.M. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda axborotlar bilan ishlashning o'rni. O'zbekiston Milliy universiteti xabarлари, 2024, [1/12] ISSN 2181-7324. 203-bet.

1-rasm. Axborot kompetentligining shakllanganlik darajasini baholash komponentlari.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin, "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari salohiyatidan foydalangan holda talabalarni o'quv jarayoniga jalb etish va rag'batlantirish orqali olingan nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash, shuningdek "kelajakdagi xodimlarning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash⁴ mumkin". Demak, mutaxassisning axborot kompetentligining obyektiv tomoni zamonaviy axborot jamiyati mutaxassisga qo'yadigan talablarda namoyon bo'ladi. Subyektivlik esa mutaxassisning individual xususiyatlarida, uning kasbiy sohasining o'ziga xosligida va axborot texnologiyalari sohasida o'zini o'zi rivojlantirishga bo'lgan motivatsion omillarda aks etadi. Shuni ta'kidlash joizki, axborot kompetensiyasini rivojlantirish vazifalariga nafaqat AKT sohasidagi bilim va ko'nikmalarni, balki kommunikativ va intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishni ham kiritish mumkin.

REFERENCES

1. To'rabekova A.M. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirishda axborotlar bilan ishlashning o'rni. O'zbekiston Milliy universiteti xabarлари, 2024, [1/12] ISSN 2181-7324. 203-bet.
2. Tufte, E. R. "The Visual Display of Quantitative Information". Cheshire, CT: Graphics Press. 2001.

⁴ Мысин М.Н. образование в условиях информационного и коммуникационного прогресса // вестник санкт-петербургского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 3 (24). 179-182 с.

Yanvar, 2025-Yil

3. Мысин М.Н. Образование в условиях информационного и коммуникационного прогресса // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 3 (24). 179-182 с.
4. Фомина, М.Н. Медиаобразование в контексте освоения курса мировой художественной культуры в общеобразовательной школе: дис. канд. пед. наук / М.Н. Фомина. -М., 2001. -С.178.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH